

doi: 10.5281/zenodo.4966120

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕКТУРНИХ ТАБЛИЦЬ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Use of Correction Tables in Working with Preschool Children with General Speech Nondevelopment

Olena Kovalska

Teacher-defectologist of the Highest Category

Preschool Educational Institution (Kindergarten) of the Combined Type №15, Berdychiv
lenakovalska6@gmail.com

Abstract. *The article considers an integrated approach to the use of proofreading tables in working with children with special educational needs. With the help of methods of systematization, description, observation and generalization of practical experience, visual material with blocks of tasks and questions of a cognitive nature has been developed. The results of the study showed that proofreading tables become a powerful learning and development tool in the classroom.*

Key words: *proofreading tables, children with special educational needs, speech nondevelopment, task-questions.*

Вступ *Introduction*

Модернізація та оптимізація навчального і корекційно-відновлювального процесу наразі виступає ключовим питанням під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Актуальною в сучасних умовах стає розробка практичних та наочних матеріалів, які інтегрують у собі різносторонній навчально-розвивальний вплив на дітей із загальним недорозвитком мовлення. Корекція всіх сторін мовлення та розвиток психічних процесів відбувається під час практичної, творчої та пізнавальної діяльності. Тут стане у нагоді багатофункціональне обладнання, працюючи з яким дитина пізнає нове, порівнює, систематизує, співвідносить, лічить тощо. Зразком такого обладнання є коректурні таблиці. Їх розробку та наповнення досліджували М. Богуш [1], Н. Гавриш [2], К. Крутій [3], Л. Трофименко [4].

Методи та методики дослідження: спостереження, моніторинг, опис, систематизація, порівняння, аналіз, узагальнення, пояснення.

Результати *Results*

Дошкільний вік – період у житті людини, який багатий на новоутворення. Вони стають базою для формування гармонійної особистості. Успішність даного процесу знаходиться у прямій залежності від функціонування всіх систем організму та розвивального, соціально-комунікативного середовища, у якому відбувається активна діяльність дитини.

Проте, на сучасному етапі розвитку суспільства кількість дітей, які мають порушення психо-фізичного розвитку, збільшилася порівняно з попереднім десятиліттям і має тенденцію до подальшого зростання. Найчисельнішою групою є

діти із недорозвитком мовлення. Нозологія порушень ускладнюється – як наслідок перед педагогами, які працюють з цією категорією дітей, постають завдання не тільки в доборі дієвих та продуктивних корекційних методів та прийомів, а й у використанні сучасних технологій, що покращуватимуть засвоєння навчального матеріалу, будуть доступними для сприймання, оптимізують розвивальну щільність заняття стануть позитивним стимулом для формування пізнавальної діяльності. Крім цього дітям має бути цікаво завдяки яскравій наочності та динамічності у вирішенні завдань.

Використання коректурних таблиць у навчально-розвивальному та корекційно-відновлювальному процесі дозволяє успішно досягати поставлених цілей. Проте, головною вимогою до застосування даної методики є ретельна підготовка: добір оптимальної кількості картинок та розробка запитань різного пізнавального спрямування та навантаження.

На основі практичного досвіду роботи з дітьми із недорозвитком мовлення була створена добірка наочного матеріалу «Коректурні таблиці: пізнавальні завдання запитання» (Додаток 1) у вигляді коректурних таблиць та систематизованих завдань-запитань за основними лексичними темами, що розглядаються в дошкільному віці.

Такий підхід в розробці наочності та запитань до неї допомагає реалізувати **навчальні завдання в двох важливих аспектах** роботи з дітьми із недорозвитком мовлення.

Мовленнєвий аспект:

- набір лексичного матеріалу відповідно певної теми розширює та активізує імпресивний та експресивний словник (іменниковий, дієслівний, прикметниковий);

- завдання та запитання побудовані таким чином, що стимулюють дітей до вживання відповідних відмінкових форм та граматичних зворотів;

- значна кількість запитань вимагає не однослівної відповіді, а висловлювання у вигляді, фрази, простого чи складного речення, таким чином стимулюючи розвиток та корекцію зв'язного мовлення;

- створюються шаблони висловлювань, якими дитина в подальшому може користуватись без опори на наочність, застосовуючи їх в нових мовленнєвих та пізнавальних завданнях.

Пізнавальний аспект:

- робота з коректурними таблицями дозволяє активізувати пізнавальну діяльність дошкільників із недорозвитком мовлення, стимулювати до розвитку всіпсихічні процеси;

- оптимальна кількість картинок, об'єднаних спільною лексичною темою дозволяє зміцнити концентрацію уваги. Утримання в полі зору такої кількості зображень та завдання на відбір необхідних понять сприяють розвитку стійкості та розподілу уваги;

- багаторазове повторення лексичних категорій під час оперування картинним матеріалом поступово збільшують продуктивність зорового та вербального запам'ятовування. Діти поступово оволодівають мнестичними прийомами, які покращують рівень засвоєння навчального матеріалу;

- ретельно продуманий зміст запитань дозволяє позитивно впливати на формування мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація та класифікація).

- завдяки постійному та послідовному використанню таких завдань у мозку дитини формуються міцні асоціативні зв'язки відповідно, як і чітко окресленої теми, так і суміжних тем;

Отже, враховується єдність та взаємозалежність мовлення і мислення та реалізовується можливість їх об'єднання.

Під час розробки запитань до коректурних таблиць реалізовується принцип співвідношення складності матеріалу, його об'єму та повторюваності.

Особливістю коректурних таблиць є те, що переважна більшість картинок має предметний характер, а частина з них ілюструє дію або процес. Такий відбір продиктований перевагами наочно-дійового мислення дітей із недорозвитком мовлення. Картинки-ілюстрації мають реалістичний вигляд і близькі для сприймання дошкільників. Певний мультиплікаційний характер підвищує інтерес до зображень, допомагає перевести вибірковий пізнавальний інтерес дошкільників із порушенням мовлення в цілеспрямований. Крім цього використані зображення відповідають лексичному змісту та передбаченим програмовим вимогам теми, яка розглядається. Важливо не перевантажувати зміст коректурної таблиці зайвими картинками, які стосуються теми, але не підкріплені досвідом сприймання чи використання дітьми або не будуть такими в найближчий час.

Розроблені завдання-запитання до кожної коректурної таблиці дозволяють педагогу швидко та продуктивно опрацювати тему, вирішити навчальні, розвивальні та корекційні цілі.

Завдання-запитання підбираються від найпростіших до складних з поступовим залученням пізнавального та мовленнєвого досвіду дошкільників. Таким чином з'являється можливість здійснювати диференційований підхід до використання запитань у роботі з дітьми різних рівнів розвитку та етапів корекційної роботи.

Переважна кількість запитань є відкритими, тобто вимагають від дитини залучення власних знань, формулювання розгорнутої відповіді та певних пояснень.

Зміст завдань розподіляється затакими блоками:

1. Завдання-запитання відтворюючого характеру.

Такий блок запитань (наприклад: назвати, показати задану картинку) варто використовувати на початку вивчення теми та розрахований на дітей раннього, молодшого дошкільного віку або дітей з початковим рівнем знань. Крім цього, необхідно зазначити, що завдання-запитання відтворювального типу можуть слугувати певним тестом для визначення стану обізнаності дитини в тій чи іншій темі.

Якщо дитина добре орієнтується в коректурній таблиці на початковому етапі, то вона зможе виконати завдання і наступних рівнів складності. Якщо ж дитині складно підібрати відповідь, то варто не поспішати, а зупинитися для кращого засвоєння теми на даному етапі.

2. Завдання-запитання діяльнісного рівня.

Даний блок завдань-запитань передбачає залучення дитиною власного практичного досвіду або спостережень з навколишньої дійсності. На цьому етапі від дошкільника вимагається застосування раніше отриманих знань у новій пізнавальній ситуації та перетворення їх у логічний вибір картинки, формулювання відповіді складнішим висловлюванням.

3. Завдання-запитання на розмірковування.

Даний блок завдань/запитань активізує мисленнєву діяльність. Часто дітям буває складно виконати завдання на розмірковування. Проте, цей блок запитань здатен слугувати орієнтиром для педагога, яку пізнавальну інформацію можна додатково донести до розуміння дітей. Щоб стимулювати самостійні розмірковування, доцільно давати аналог (приклад) відповідей, ходу думок, тоді

дошкільники зможуть навчатися спрямовувати власну мисленнєву діяльність у заданому руслі та знаходити правильну відповідь. У ході такої діяльності створюються умови для переходу від наочно-дійового до наочно-образного мислення.

4. Завдання-запитання порівняльного характеру.

Завдання-запитання порівняльного характеру стимулюють аналітико-синтетичні мисленнєві операції.

На даному етапі для успішної реалізації завдань педагог також може використовувати виконання за аналогією. Це слугуватиме певним прикладом для аналізу об'єктів, що розглядаються та створює правильний та доцільний алгоритм розумових дій.

5. Завдання запитання емоційного характеру.

Завдання/запитання останнього блоку дозволяють сформувати у дітей певне емоційне ставлення до об'єктів та явищ, що розглядаються в темі коректурної таблиці. Це підвищує та ілюструє рівень усвідомленості сприйнятого матеріалу. Звернення до особистісних почуттів під час роботи з таблицею підкріплює самосвідомість дошкільників. Завдяки такому підходу ми формуємо вміння знаходити позитивні враження в повсякденних речах.

Важливо пам'ятати, що не доцільно використовувати всі блоки завдань та запитань на одному занятті. Їх можна включати в різні етапи навчальної діяльності протягом лексичного тижня. Зміст блоків передбачає поступове їх використання. Кожен попередній блок готує дитину до сприймання та виконання наступних, більш складніших завдань. Це забезпечує варіативність використання коректурної таблиці на різних етапах корекційної або навчальної роботи.

Висновки *Conclusions*

У результаті систематичного використання завдань пізнавального характеру, коректурні таблиці стають потужним навчальним та розвивальним засобом на заняттях завдяки:

- розподілу матеріалу за основними лексичними темами;
- врахування пізнавальних можливостей дітей різного рівня розвитку та етапу корекційного процесу, на якому вони знаходяться;
- варіативного використання завдань-запитань залежно від стадії вивчення теми та програмових завдань конкретного заняття.

Література *References*

- Богущ А.М. Базовий компонент дошкільної освіти України. Київ: Видавництво, 2012. 26 с.
- Гавриш Н. Інтегровані заняття у дитячому садку. Київ: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. 128 с.
- Кругій К. Л. Дитина в дошкільні роки: комплексна освітня програма. Запоріжжя: Ліпс, 2016. 160 с.
- Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс. Київ: Актуальна освіта, 2007. 120 с.

